

GIYOHVANDLIKKA QARSHI KURASH: MUAMMO VA YECHIMLAR

U.A.Ismailov

O'zbekiston Respublikasi

Ichki ishlar vazirligi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20774089>

Annotatsiya

Bugungi kunda jamiyatimizda, O'zbekiston Respublikasi giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo'yicha xalqaro hamjamiyat oldidagi o'z majburiyatlarini to'laqonli bajarishiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Mazkur maqolada giyohvandlik, uning salbiy oqibatlari, giyohvandlik balosiga qarshi kurashishda yurtimizda ishlab chiqilgan mustahkam huquqiy asoslar atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, xalqaro hamjamiyat, noqonuniy aylanma, salbiy oqibatlar.

O'zbekiston Respublikasi 1995-yil fevral oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1961-yildagi "Narkotik moddalar to'g'risida"gi Yagona Konvensiyasi, 1971-yildagi "Psixotrop moddalar to'g'risida"gi hamda 1988-yilda "Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash to'g'risida"gi Konvensiyalariga a'zo bo'lgan.

1999-yil 19-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining "Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida"gi Qonuni qabul qilingan bo'lib, mazkur qonun mamlakatimizda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini belgilab beradi. Mamlakatimizda giyohvand moddalar savdosi va iste'moliga qarshi keskin choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da, bugun giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi eng xatarli va dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Giyohfuruslar yangi usul va nayranglarni qo'llab, zahri qotilni sotish harakatlarini davom ettirishmoqda. Ular manfur maqsadlarini amalga oshirish yo'lida hali dunyoqarashi shakllanmagan, o'zgarlar ta'siriga tushib qolishga moyil yoshlar umriga zomin bo'lishmoqda.

O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan ham transmilliy narkoguruhlarining qonunga zid faoliyatini aniqlash va chek qo'yish, kontrabanda kanallarini yopish, giyohvand o'simliklar maydonlarini yo'q qilish va giyohvandlik illati yoyilishining oldini olish bo'yicha maxsus kompleks operatsiyalar muntazam ravishda amalga oshirilmoqda.

Giyohvandlik butun dunyoda keng jamoatchilikni tashvishga solayotgan eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. Zero, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq

jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi juda yuqori. Narkotik va psixotrop moddalarni iste'mol qilishning ortishi birinchi o'rinda og'ir kasalliklar va jinoyatlar sodir etilishining ko'payishiga olib keladi.

Giyohvandlik bilan jinoyatchilik o'rtasidagi bog'liqlik giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi oqibatida yuzaga keladigan huquqbuzarlik harakatlarining sodir etilishida namoyon bo'ladi.

Bugungi globallashuv jarayonida turli fan-texnika, iqtisod sohalarida keskin o'zgarishlar ro'y bermoqda va bu o'zgarishlar insonlarning zamon talablariga mos ravishda bilim va ko'nikmalarini shakillantirishlariga, o'z ustilarida yanada ko'proq ishlashlariga undamoqda. Kimdir savdo sohasida, kimdir IT sohasida, kimdir fan-texnika sohasida va yana kimlardir davlat xizmatlarida turli yo'nalishlarda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Barchamizga ma'lumki qayerda rivojlanish bo'lsa, o'sha yerda jinoyatchilik ham rivojlanib boradi.

Bugungi kunda turli xalqaro tashkilotlarning bergan ma'lumotlariga ko'ra yer yuzi aholisining deyarli 500 mlndan ortiq qismi giyohvandlik vositalarini va psixotrop moddalarni iste'mol qilib kelmoqda¹. O'zbekistonda esa 5 mingga yaqin fuqaro giyohvandlikka qaram kishilar hisobida turadi. Giyohvandlikka qaram kishilar hisobida turgan fuqarolarning 31 foizini 20-40 yoshdagilar tashkil etadi. Bundan tashqari, ularning 1,8 foizida OIV infeksiyasi aniqlangan. . Barchamizga ma'lumki giyohvandlik insoniyatni jismoniy va ruhiy jihatdan tubanlikka eltuvchi, aql-idrokdan mahrum etib, bu dunyoda ham u dunyoda ham insonning xorligiga yetaklovchi ofatdir. Giyohvand moddalar insonni ayni kuch-quvvatga to'lgan davrida alkogolga nisbatan 46 barobar tezroq halokatga uchratadi. Ba'zi olimlarning e'tirof etishiga qaraganda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalari savdosi avj olgan mamlakatlarda ushbu jirkanch illatga ruju qo'yish quyidagi asoratlarni keltirib chiqarmoqda:

- iqtisodiy asoratlar: katta pul sarflanishi, daromadlarning yo'qolishi, ishni yo'qotish, qarzga botish, talonchilik va tilanchilik;

- ma'naviy asoratlar: oilalarning buzilishi, befarqlik, tushkunlik, norozilik, xudbinlik, mahdudlik;

- jinoiy asoratlar: o'g'rilik, bosqinchilik, odam o'ldirish, urush va terror;

- tibbiy asoratlari:

- odamning ongi xiralashadi, his-tuyg'ulari keskin ravishda o'zgaradi, fikrlari chalkashib ketadi;

- ko'ziga har xil qo'rqinchli narsalar ko'rinadi, qattiq qo'rqadi;

- jinsiy mayl yo'qoladi va mijoz keskin susayadi;

- giyohvand moddalarni in'ektsiya yo'li orqali qabul qilinishi oqibatida OITS bilan kasallanish darajasi ortadi.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda bahor va kuz oylarida giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni g'ayriqonuniy iste'mol qiluvchi shaxslarda kasallik asoratlari kuchayadi va bu davrda mazkur moddalar savdosi avjiga chiqadi. Giyohvandlik vositalarining qonunga xilof muomalasiga oid jinoyat ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur turdagi jinoiy qilmishlarning 60 foizi aynan fevral-aprel, 25 foizi sentyabr-noyabr, 15 foizi esa, boshqa davrlarda sodir etiladi².

Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1987-yil 7-dekabrda qaroriga asosan, 26-iyun "Xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni" deb e'lon qilingan va mazkur tashkilot tomonidan "Narkotik moddalar to'g'risida"gi, "Psixotrop moddalar" hamda "Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi qurash to'g'risida"gi konvensiyalar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasida ham xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan normalarini tan olgan holda 1999-yil 19-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining "Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida" Qonuni qabul qilingan³. Mazkur qonunga asosan yurtimizda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan transchegaraviy narkojinoyatlar va kontrabandaga qarshi keskin kurash olib borilmoqda.⁴ Xususan, tezkor tadbirlar davomida:

- **Toshkent viloyatida:** qo'shni davlatdan o'tkazilmoqchi bo'lgan qariyb **25 kg** opiy va gashish moddalarini olib kirishga bo'lgan urinish fosh etildi;⁵

- **Surxondaryo viloyatida («Termez-avto» chegara bojxona postida):** Afg'onistondan yuk mashinasiga (ekskavatorning ko'tarish qismiga) yashirib olib kelingan qariyb **600 kg** (593 kg gashish va 3 kg opiy) giyohvandlik moddasi to'xtatib qolindi. Amudaryo orqali o'tishga uringan shaxslardan ham yana **10 kg**dan ortiq taqiqlangan moddalar olindi;⁶

- 2025-yil davomida Respublika miqyosida: Narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi ma'lumotlariga tayanilganda, birgina tezkor reydlarning

² <https://daryo.uz/2021/10/14/ozbekistonda-qancha-odam-giYohvandlikka-qaram-kishilar-hisobida-turishi-malum-boldi/>

³ <https://lex.uz/ru/docs/-86044;>

⁴ Giyohvandlik jinoyatlariga qarshi jazo kuchaytirildi - Gov.uz.

⁵ <https://www.gazeta.uz/oz/2026/04/06/drugs/>

⁶ <https://www.gazeta.uz/oz/2026/05/17/drugs/>

o'zida minglab holatlar aniqlanib, umumiy hisobda salkam **3 tonna** noqonuniy psixotrop va giyohvand moddalar muomalasiga chek qo'yilgan⁷.

Xalqimizning erkin va farovon hayot kechirishi va bugungi kundan rozi bo'lishi uchun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bir qator vazirlik va idoralar tomonidan tunu-kun mehnat qilinayotgan bir vaqtda ayrim irodasi sust o'smirlarimiz giyohvandlik balosiga muhtalo bo'layotgani barchamizni tashvishga soladi. „Asr vabosi“ deb atalayotgan bu- jirkanch illatning yoshlar orasida keng avj olayotganligi yanada ayanchli holat hisoblanadi, buning oqibatida qanchadan qancha tinch-totuv yashayotgan oilalar barbod bo'lmoqda va qanchadan qancha bolalar etim qolmoqda va yana qanchadan qancha begunoh go'daklar nuqson bilan dunyoga kelmoqda.

Shuningdek, ushbu jirkanch illat giyohvandlik OITS, gepatit, sil kabi og'ir va bedavo xastaliklarning tarqalishiga ham sabab bo'lamoqda. So'nggi yillarda giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarga qaram shaxslar yoshining quyi chegarasi 17-30 yoshlar o'rtasida kuzatilmoqda va mazkur turdagi giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishga asosiy sabablardan biri sifatida esa shaxsning og'ir oilaviy sharoitlarda tarbiyalangani, xo'rlash, tahqirlash, shafqatsiz muomalaga duchor bo'lganligi e'tiborsizlik yoki haddan tashqari ortiqcha e'tibor qaratish asosiy sababi qilib ko'rsatilmoqda. Bunday sharoitlarda tarbiyalanayotgan yoshlar esa narkotik vositalar bilan savdo qiluvchi „uddaburon tadbirkorlar“ga yaxshigina o'lja bo'ladi⁸.

Hozirgi kunda mamlakatimizda giyohvandlik vositalarini o'stirish va sotishga qaraganda psixotrop moddalar va ularning analoglarini dorixonalardan olish hollari yoshlar o'rtasida keng tarqalmoqda shu sababli biz ushbu turdagi psixotrop moddalar va ularning analoglarini noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish uchun quyidagi takliflarni bermoqchimiz:

1. Har bir mahalladagi dorixonalar tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi va tarkibida narkotik moddalar bo'lgan dori vositalarining retseptsiz sotilishi ustidan hududiy profilaktika inspektorlari va mahalla faollari hamkorligida doimiy kuzatuv tizimini joriy etish.

2. Davolash-profilaktika muassasalari va xususiy klinikalar tomonidan tarkibida ruhiy faollikka ta'sir etuvchi moddalar bo'lgan dorilarga retseptlar yozib

⁷ <https://www.gazeta.uz/oz/2025/12/03/narkomaniya/>

⁸ Huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida professional kadrlar ta'Yyorlashning dolzarb masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2021-yil 12-noyabr). -T.: Toshkent davlat yuridik universitetining Ixtisoslashtirilgan filiali, 2022. -314b.

berilishi qonuniyligini nazorat qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'zaro tezkor hamkorligini kuchaytirish.

3. Dorixonalarda sifatsiz, kontrabanda yoki qalbakilashtirilgan tibbiy vositalar aylanishiga chek qo'yish maqsadida hududiy soliq va ichki ishlar organlari tomonidan qo'shma reyid tadbirlarini muntazam tashkil etish.

Xulosa

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib xulosa qilish mumkinmi, «Inson qadri uchun» degan oliyjanob tamoyil asosida islohotlar izchil davom etayotgan bir sharoitda, mazkur transmilliy tahdidning fuqarolarimiz sog'lig'i va kelajagiga solayotgan salbiy ta'siri ilmiy va amaliy jihatdan o'z isbotini topmoqda. Bugungi kunda huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish faqat sohaviy idoralarning vazifasi bo'lib qolmay, balki ijtimoiy institutlar — oila, mahalla va ta'lim tizimining integratsiyalashuvini taqozo etadi. Shu bois, navqiron avlodni narkotik vositalar zararidan asrash va jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda ijtimoiy mas'uliyatni teng taqsimlash va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish eng dolzarb vazifa hisoblanadi.

